

Aus „Kathol. Schweiz. Bl.“ 1884.

XII.

Aus den neuesten niederländischen Forschungen über Insulinde.

Rechtsanschauungen und Rechtsinstitutionen auf den Inseln um die Bandasee.

v. Renward Brandstetter.

Im verfloffenen Jahre hat uns der niederländische Forscherfleiß wiederum eine stattliche Reihe trefflicher Arbeiten geliefert, welche die geographischen, ethnographischen und linguistischen Verhältnisse von „Insulinde“, der so hoch interessanten indischen Inselsturz, zum Gegenstande haben. Aus der Zahl dieser Werke ragen zwei durch ihre Gründlichkeit und durch die Menge und Neuheit ihrer Resultate besonders hervor. Das eine ist Kern's „Fidjisprache“, das andere Niedel's „Schlicht- und kraushaarige Rassen zwischen Celebes und Papua“. Kern giebt uns das erste wissenschaftliche vergleichende Gebäude des Idioms der Fidji-Inseln und weist ihm den Platz an, der ihm in der Reihe seiner Verwandten von Madagascar bis zum Sandwicharchipel zukommt. Niedel schildert uns die Bewohner der Gilande um die Bandasee, ihre physischen, intellektuellen und moralischen Eigenschaften, ihr Leben und Treiben, ihre Religion, ihre Sitten und socialen und politischen Institutionen. Während Kern's Werk für einen engeren Forscherkreis bestimmt ist, hat Niedel's Buch auch für nicht fachgenössische Kreise Interesse, und besonders anziehend ist, was er über die Rechtsanschauungen und Rechtsinstitutionen dieser Insulaner bietet.

Die Inseln um die Bandasee, Buru, Ambon, Serang, die Gorong-, Keel-, Maru- und Timorlao-Gruppe, Leti, Keisar, Wetar u. s. w. werden von Stämmen bewohnt, die zum größern Theil zur malayischen, zum kleinern zur Papua-Rasse gehören. Jedoch sind diese Stämme in der Regel nur im Innern reinen Blutes, an den Küsten sind sie mit allen möglichen, sogar europäischen

Elementen gemischt. Die Herrschaft über diese Lande gehört den Niederländern, ihre Autorität ist jedoch in den meisten, besonders in den abgelegenern Gegenden fast nur nominell, daher sind dann diese vom europäischen Einfluß wenig oder gar nichts berührt und zeigen ihr originelles Wesen unverändert. Intellektuell stehen diese Stämme ziemlich hoch. Sie zeigen allgemein bedeutende Fassungs-gabe und treffliches Gedächtniß. Die Eingebornen von Serang zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, über alle möglichen Gegenstände unvorbereitet zu sprechen. Ein hervorstechender Charakterzug aller dieser Insulaner ist, daß sie im höchsten Grade konservativ sind. Am Adat, den von Alters her überlieferten Gebräuchen und Sagenen, darf nichts geändert werden. Das hat zum Theil einen religiösen Grund. Durch Abweichen vom Adat würde man die Nitu's, die Manen der Vorfahren, erzürnen. Als rühmliche ethische Eigenschaften trifft man fast überall große Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit, besonders im Bezahlen der Schulden, große Pietät der Kinder gegen ihre Eltern, Ehrfurcht vor dem Alter, gute Behandlung der Frauen. Auf den Tanembarinseln wird der Mann streng bestraft, wenn er sich an seiner Frau vergreift, die Frau dagegen darf ihn ungenirt mit dem Stocke schlagen. Dagegen stehen die Bewohner von Ambon wegen ihrer Lügenhaftigkeit, die von Timorlao wegen ihrer Händelsucht in einem schlimmen Ruf. Während fast überall die Ehe sehr heilig gehalten wird, ist dagegen inter cœlibes das, was wir Sitte nennen, ein unbekannter Begriff. Früher herrschte allgemein die schreckliche Barbarei des Menschenfressens und des Kopffagens, und dort, wo der Arm der holländischen Macht noch nicht hinreicht, ist sie heute noch nicht erloschen. Auf Timorlao wird, wenn zwei Magarien, kleine Städtchen, zusammen ein Bündniß schließen, ein Sklave geschlachtet und von beiden Parteien, roh oder gekocht, verzehrt. Eben daselbst wird das Fleisch der im Kriege getödteten Feinde gebürt und als Medikament verwendet. Die Kopffagd wird getrieben, theils, weil es so Adat sei, theils um den Nitu's ein Opfer darbringen zu können, theils um bei dem schönen Geschlecht sich Ehre einzulegen, da dieses eine besondere Freude daran hat. Das Kopffagen wird auf folgende Weise veranstaltet. Nachdem die Auspicien befragt sind, bezieht sich eine Zahl Männer, zehn bis zwanzig, nach einer benach-

barten Nagari und versteckt sich dort im Gebüsch. Kommt nun irgend ein Mensch, Mann oder Frau, Greis oder Kind, harmlos und ahnungslos, des Weges, so wird er hinterrücks überfallen, man schlägt ihm den Kopf ab, macht sich schleunigst aus dem Staube und trägt das erbeutete Haupt triumphirend nach Hause.

Die Religion dieser Insulaner ist der Animismus. Man verehrt besonders den Himmel oder die Sonne als väterliches und die Erde als mütterliches Princip. Daneben giebt es noch eine große Zahl böser und guter Wesen. Die größte Verehrung genießen aber die Mitu's, die Geister der Verstorbenen. Der Verkehr zwischen den Menschen und diesen göttlichen Wesen wird theils durch Priester und Zauberer vermittelt, theils übt das Familienhaupt die sakralen Funktionen aus. Man opfert Früchte, Sirih, Tabak, Köpfe, auch allerlei Kuriositäten, z. B. Versteinerungen oder Glaskorallen. Auspicien, Beschwörungen, Zaubereien spielen eine große Rolle. Wenn auf Buru einer einen Feind hat, so schreibt er, vorausgesetzt, daß er dieser Kunst mächtig ist, dessen Namen auf ein Papier, steckt es in eine Flinte und schießt ab: der Feind wird unfehlbar dahinstechen und sterben.

In den Küstengegenden trifft man überall Mohammedaner und Christen nach Calvin's Bekenntniß, wenn auch nicht in großer Zahl. Auf der Insel Ambon giebt es keine Animisten mehr. Da und dort, besonders wo das Christenthum Fuß gefaßt hat, ist auch die Schule nachgefolgt. Ambon und die umliegenden Inseln zählen bei einer Bevölkerung von circa 58,000 Seelen circa 2600 schulbesuchende Kinder. Auf ganz kleinen Inseln sogar, wie auf Rosengain, haben die Niederländer Schulen errichtet.

Die Familienverhältnisse sind überall nach festen Normen geordnet. Es herrscht theils Monogamie z. B. auf den Watubela-Inseln, theils Polygamie. Bei vielen Stämmen darf der Mann seine Frau nicht aus der Nagari nehmen, der er selber angehört, das würde für ein schweres sittliches Vergehen angesehen, auch wenn die beiden mit einander absolut nicht verwandt sind: die sogenannte Grogamie. Eigenartig sind die Bestimmungen wegen der Heirat in der Verwandtschaft. Auf der Narugruppe dürfen die Kinder zweier Brüder oder die zweier Schwestern nicht mit einander heiraten, wohl aber das Bruderkind mit dem Schwesterkind.

Es giebt zwei Arten, eine Heirat zu schließen, das »lari binia« und das »minta binia«. Lari bini heißt wörtlich „mit der Frau davonlaufen“, es ist das der einfache Raub der Künftigen, ohne alle Formalitäten. Eine Ehe, die so eingegangen ist, hat aber durchaus rechtliche Gültigkeit und vielfach können die Eltern der geraubten Tochter nicht einmal Einsprache erheben. Auf Ambon werden der Geraubten, sobald sie in das Haus ihres Künftigen gebracht ist, die Füße gewaschen, damit sie das elterliche Haus ver-
gesse. Die gewöhnliche Art der Eheschließung ist indeß das minta bini, wörtlich „um die Frau anhalten“. Dabei hält der junge Mann formell um die Hand seiner Geliebten an, im Falle der Zustimmung erfolgt die Verlobung und nach einiger Zeit die feierliche Vermählung unter Opfern und frohen Schmäusen. Das Hauptmoment ist aber die Bezahlung des »Djudjur«, des Brautgeldes an die Eltern der Künftigen, ein Moment, durch welches erst die Autorität des Mannes über die Frau zu Stande kommt. Ist derselbe noch nicht bezahlt, so steht diese Autorität, z. B. auf der Tanembargruppe, noch immer bei den Eltern. Heiratet auf Serang ein Mann höhern Standes mit einer Frau niedern Ranges, so folgen die Kinder nur dann dem Stande des Vaters, wenn der Djudjur gehörig bezahlt ist, sonst dem der Mutter. Das Band der Ehe ist überall sehr fest, auf den einen Inseln, z. B. auf Buru kann eine Scheidung gar nicht stattfinden, anderswo nur bei sehr schweren Vergehen des einen oder andern Theiles. Auf Serang darf die Frau auf Scheidung klagen, wenn der Mann mit den Schwiegereltern in Unfrieden lebt.

Die Eigenthumsverhältnisse sind ebenso genau geregelt, vor allem was Grund und Boden anbelangt. Dieser ist da kommunales Eigenthum der Nagari, dort gehört er Privaten. Auf Luang und Sermata giebt es nur Privatbesitz. Auf Sorong unterscheidet man zwischen wanu baal und usali toran baal. Die ersteren sind Gemeingut, bestehend aus Wäldern, Weiden, Gewässern; jeder Nagarigenosse hat gleiches Recht darauf und darf sie ungehindert und nach Belieben benutzen, zur Jagd, zum Fischfang, zum Weiden. Die letztern, das Kulturland ausmachend, sind individuelles Eigenthum. Anderswo ist auch dieses Kulturland kommunales Eigenthum. Auf Ambon herrscht das „Dati“-System. Die Bevölkerung

oder häßlich, Rücksicht. Wo die niederländische Macht ausreicht, müssen die Latu's von der Kolonialregierung bestätigt werden.

Das Rechtsverfahren und das Gerichtswesen sind sorgfältig ausgebildet. Auf Serang können kleinere Sachen vom Latu abgethan werden, größere kommen vor die Volksversammlung. Auf Ambon muß alles vor die Volksversammlung gebracht werden. Entsteht irgend ein Civilstreit, wird irgend ein Verbrechen begangen, so macht man beim Latu Anzeige, wobei ihm der Kläger Palmwein zum Geschenke bringt. Der Latu beruft nun sämtliche Nagarigenossen, Frauen wie Männer, in den »Baileu«, das Gemeindehaus. Die Adelichen und Aeltesten sitzen auf Bänken, die gewöhnlichen Leute auf dem Boden. Zuerst werden die nöthigen Untersuchungen vorgenommen, dann ziehen sich die Aeltesten zurück, unterreden sich lange mit einander und sprechen endlich das Urtheil aus, das vom Latu bestätigt werden muß.

Die Sachen werden nach den überlieferten Satzungen, dem Abat entschieden. Kann man zu keinem Resultate kommen, so nimmt man zu Eid und Ordal die Zuflucht. Auf Buru wird der Eid folgendermaßen abgelegt. Man gießt in ein Gefäß Wasser, bringt etwas Salz hinein und steckt ein Messer, ein Schwert und eine Lanze in das Gefäß. Darauf sagt der Latu zu dem oder den Schwörenden: Sprecht die Wahrheit, oder ihr werdet wegschmelzen wie Salz, die Lanze wird euch durchstechen, das Messer euch den Hals abschneiden, das Schwert euch den Kopf abhauen. Darauf wird das zubereitete Wasser von den Parteien getrunken. Auf Serang muß man die Arme aufheben, die Sonne ansehen und dabei die vorgespochene Formel nachsagen. Wer einen falschen Eid schwört, stirbt unfehlbar vor Eintreten des nächsten Neumondes. Unter den Ordalien ist besonders die Wasserprobe beliebt. Die beiden Parteien begeben sich begleitet von den Richtern und sämtlichen Nagarigenossen zum Meere. Einer der Richter ruft die Nitu's an, die Wahrheit an den Tag zu bringen. Darauf tauchen die beiden unter, wer es am längsten aushält, hat gewonnen, wer zuerst wieder heraufkommt, verloren.

Alle Verbrechen werden durch Geld oder Gelbeswerth gesühnt. Neben der Buße an den Geschädigten, zahlt man häufig auch eine Buße an die Richter oder an die Nagari, eine ganz germanische

Einrichtung. Wer auf Kisar eine Tochter verletzt hat, zahlt zehn goldene Platten und zehn Büffel zu Händen des Vaters, eine goldene Platte zu Händen des Latu und ein Schwein zu Händen sämtlicher Nagarigenossen. Bei Mord und Todschatz muß man auf Ambon und auf Serang einerseits für das Verbrechen an und für sich und dann noch für jeden Körpertheil des Erschlagenen einen bestimmten entsprechenden Werth entrichten; so für den Kopf ein großes Metallbecken, für die Ohren zwei Ohrringe, für die Hände zehn Fingerringe von Silber, für den Unterleib einen großen irdenen Krug, für die Eingeweide hundert Korallenschnüre. Auf Ambon bestehen die Bußen aus drei mal drei, oder fünf mal fünf, oder neun mal neun Gegenständen. So besteht die Komposition für den Mord aus fünf kupfernen Becken, fünf Stücken Leinwand, fünf Tellern, fünf Schüsseln, fünf Ohrringen. Ist die Buße bezahlt, so wird auf Buru die Versöhnung zwischen den beiden Parteien durch ein Mahl besiegelt, an welchem die gesammte Verwandtschaft derselben theilnimmt. Dabei sitzen der Schuldige und ein Glied aus der Familie des Erschlagenen abgesondert an einem Tisch, worauf man ihnen zwei Schüsseln mit Speise hinstellt. Während des Essens verwechseln sie die Schüsseln, und damit ist der Friede geschlossen. Kann der Schuldige die Buße nicht bezahlen, so treten häufig seine Verwandten ein, auf der Narugruppe wird er zum Sklaven gemacht. Soll er wieder ausgelöst werden, so ist nun die Buße doppelt zu bezahlen. Neben der Geldbuße finden sich indeß auch andere Strafen. Auf Gorong tritt für den Mord die Blutrache ein. Auf Serang muß der Missethäter für gewisse Vergehen eine bestimmte Quantität Seewasser trinken, anderswo Roth essen. Das Peitschen wird in der Regel nur bei Sklaven angewendet.

Der Verkehr zwischen den einzelnen Staaten, Nagarien, ist theils ein friedlicher, theils ein kriegerischer. In Nagarien, mit denen man Bündnisse geschlossen hat, dürfen keine Köpfe gefagt werden. Der Handel unter den Nagarien oder mit andern Gegenden ist ordentlich lebhaft. Ausgeführt werden Bodenerzeugnisse, eingeführt meist Industrieprodukte. Außer in den Gegenden, wo der holländische Einfluß stärker ist, wie auf Ambon, kennt man nur Tauschhandel. Ein Rock, europäisches Fabrikat, gilt auf Buru

600—800 Maiskolben und 4 Tibi's — ein bestimmtes Maß — Gerste, ein Hemb, drei große Schweine und 25 Tibi's Tabak, ein Messer, zwei Matten oder zwei Hühner.

Kriege werden auf Serang, Timorlas und anderswo ziemlich häufig geführt. Auf Serang rücken Armeen von 150—300 Kriegern gegen einander ins Feld. Auf den Tanembar-Inseln halten die Frauen an die ausrückenden Kämpfer begeisterte Ansprachen. Ferner werden die Auspicien befragt. Den Kriegsgefang singend ziehen die Heereshaufen gegen einander. Sind sie ganz nahe, so führen sie den Kriegstanz auf und dann beginnt auf ein von den Anführern gegebenes Zeichen der Angriff. Die Waffen sind Speer, Pfeil, Dolch, Schwert oder auch Schießgewehre. Die Partei, welche dem Feind mehr Köpfe abgehauen hat, ist Sieger. Die Unterliegenden ziehen sich zurück, um später den Kampf wieder aufzunehmen. Solche Kriege können bis zehn Jahre lang dauern. Ist endlich eine Partei bedeutend geschwächt, oder sonst des Kampfes müde, so ruft man die Vermittlung einer unbetheiligten Nagari an, die nun einen Vergleich zu Stande bringt. Der Friede wird dadurch unterzeichnet, daß die beiden Anführer und einige Frauen aus beiden Parteien einander küssen. Darauf folgt ein Festmahl, das auf Wetar vom Sieger bezahlt wird.

Dr. Kenward Brandstetter,
Mitglied des ind. Inst. im Haag.